

Др Видоје Спасић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.78:654.197
UDK: 347.776:654.197
DOI: 10.5281/zenodo.14236091

МОГУЋНОСТИ ЗАШТИТЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ФОРМАТА КАО ПОСЕБНОГ ОБЛИКА ТВ ЕМИСИЈЕ**

Апстракт: Ново време и нове технологије довели су до значајних промена у многим сегментима друштва, па и у телевизијској продукцији. Нема сумње да телевизија и даље представља најмасовнији и најутицајнији медијум. Међутим, да би задржале своју публику и одржала корак са Интернетом, телевизијске компаније су принуђене да иновирају своје програме. У том смислу један од модалитета у остварењу наведеног циља, представља и појава ТВ формата, као посебног облика емисије. Притом, ТВ станице се у све већој мери ослањају на формате чија успешност је већ доказана на иностраним телевизијским тржиштима. Телевизијски формат представља осмишљени и у извесној мери оригинални концепт одређеног телевизијског програма. Он представља карактеристичну комбинацију свеобухватно описаних телевизијских елемената распоређених на непроменљив начин у било ком материјалном облику који ствара оригиналну, понављајућу наративну структуру. Примери за ТВ формат су: „Велики брат“, „Сурвајвер“, „Х фактор“, „Желите ли да постанете милионер“, „Мењам жену“, квиз „Потера“, „Најслабија карика“ и други. У раду је обрађен ТВ формат, као посебна врста ТВ емисије и анализирани су могућности његове заштите, поткрепљене одређеним примерима из судске праксе. Акцент је стављен на потенцијалне могућности заштите по основу ауторског права, нелојалне конкуренције и сл.

Кључне речи: телевизија, емисија, ТВ формат, заштита, ауторско право.

* vidza@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000-0002-9268-2963](https://orcid.org/0000-0002-9268-2963)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

1. Увод

Радиодифузија је општи (заједнички) појам за радио (радиофонију) и телевизију као електронске медије масовне комуникације, која се остварује посредством аналогног или дигиталног преноса текста, говора, звука, непокретних и покретних слика у виду програмских садржаја намењених најширој јавности, путем радио таласа или кабловских дистрибутивних система до одговарајућих пријемних уређаја. Дакле, поједностављено, радиодифузија врши емитовање, односно пренос радио или тв програма од емитера до публике (јавности), користећи постојеће техничке системе емитовања (кабловске или сателитске).

Радиодифузијско емитовање је комплексна делатност која захтева велика улагања различитих врста средстава, како материјалних тако и нематеријалних.

Телевизија, као медијски феномен 20-ог века, представља телекомуникацијски систем за емитовање и примање покретних слика и звука са великих даљина. Овај појам обухвата све аспекте телевизијског програма, као и трансмисије. Телевизија је електронски систем, помоћу кога оптичку слику и звук претварају у електронске сигнале, који се преносе до пријемника, где се врши обратан процес, односно сигнал се претвара у оптичку слику и звук.

2. Појам и врсте телевизија

2.1. Појава и функционисање телевизије

Идеје о настанку телевизије јавиле су се пред крај 19. века.¹ После другог светског рата почиње перманентан и рапидан развој и усавршавање телевизије и њених система, који траје до данашњих дана.² Најједноставније дефинисање телевизије је заправо њено посматрање кроз процес производње и емитовања телевизијског програма, односно

¹ Први ТВ сигнал емитован у Америци у држави Њујорк из експерименталног студија *General Electric* 1928. Године, када је емитован драмски текст, прилагођен новој технологији. Америчка радио корпорација (*RCA*) је први пут представила телевизију „уживо” на Светској изложби у Њујорку – 1936. године. Први телевизијски систем емитовања у боји, остварила је ТВ *CBS* у Америци 1940. године.

² У јеку „телевизијске грознице”, часопис *Buisness Week* је овај медијум назвао „најновијим и најцењенијим луксузом сиромашног човека”, а 1948. годину је прогласио годином телевизије. Надаље, цртани филм компаније Дизни поново је, и то као први садржај, емитован на програму *BBC*-а. Још упечатљивији догађај у развоју телевизије био је директан пренос крунисања краљице Елизабете 1953. године, који је гледало око 20 милиона људи.

различитих врста медијских садржаја, док је њена најизраженија функција управо њена способност да прикаже догађаје који се дешавају на великим даљинама и то најчешће у тренутку њиховог дешавања.

У најширем смислу, телевизија представља телекомуникацијски систем за емитовање и примање покретних слика и звука са великих даљина. Телевизија представља електронски систем, помоћу кога се оптичка слика и звук претварају у електронске сигнале, који се преносе до пријемника, где се претварају (враћају) у полазну оптичку слику и звук. Фактички, емисија представља генезу, пут кретања одређеног садржаја, од његовог настанка, односно места догађања до гледалаца. По нашем Закону о ауторском и сродним правима (даље: ЗАСП),³ емисија представља одређени звучни и/или визуелни садржај који се снимањем претвара у неки сигнал (електрични, електромагнетски и сл), и преноси ради саопштавања јавности (гледаоцима).⁴ Практично, ТВ емисије представљају све оно што садрже програми свих ТВ канала (којих има на стотине): филм, серија, утакмица, квиз, дневник, ријалити шоу, па чак и сам сат на екрану који показује тачно време.

Појам телевизије обухвата све аспекте телевизијског програма, као и трансмисије. Телевизија је, дакле, телекомуникацијски систем за жично или бежично емитовање и примање покретних слика и звука са великих даљина. Овај процес се одвија брзином светлости.⁵

Телевизија, као медијум има велики значај за живот савременог човека, до те мере да би данас живот био незамислив без постојања телевизије. Њене основне функције су – информативна, забавна, едукативна, комуникацијска, културна и на крају политичка.

Врховни задатак сваке телевизије је да развија интересовање и потребе људи за аутентичним културним вредностима, а не да потхрањује неукус или шунд.⁶ Она уједно доприноси и томе да гледаоци постају грађани савремене цивилизације пратећи најактуелнија дешавања, али и осврћући се на темеље прошлости интерпретиране кроз најразличитије жанрове.⁷

³ „Сл. гласник РС”, бр. 104/09, 99/ 11, 119/ 12 и 29/ 16 - Одлука УС.

⁴ Чл. 134, ЗАСП-а.

⁵ Функционисања техничког система може се приказати у четири фазе: 1) Претварање оптичке слике и звука у електронске сигнале; 2) Контрола, подешавање и селекција сигнала; 3) Пренос сигнала до пријемника, и 4) Претварање сигнала у оптичку слику и звук.

⁶ Илић, М.: *Рађање телевизијске професије*. Београд, Клио, 2006, стр. 344.

⁷ Ђурђевић, Ђ.: *Долазак телевизије: прикази, осврти, коментари, портрети, интервјуи*.

Телевизија као најмасовнији и најутицајнији медијум представља посебан предмет медијске културе и образовања, и њено изучавање обухвата анализу њене заступљености, основних карактеристика и могућих тумачења.

Телевизија представља затворен и заокружен културни образац који има своју традицију, развојне фазе, стилске особености и масовну употребу. Премда је одбачена бихејвиористичка теорија о свемоћном утицају медија, медијске поруке имају значајан фактор у људским животима. Утицај телевизије на свакодневицу људи и на глобалном плану је несумњив. Медијске поруке које телевизија шаље, слике и звук, примају се и углавном пасивно и некритички. Моћ медија, нарочито телевизије, као најмасовнијег медија је изузетна. Један од најзначајнијих теоретичара медијске културе Даглас Келнер (*Douglas Kellner*) постмодернистичке тврдње да телевизија разара смисао свдећи значења на једнодимензионални хиперпростор назива претераним, а метафоре медија, као што су „црна рупа”, „имплозија” и „култура отпада”, једностраним и тоталистичким. Према његовом мишљењу, телевизија и медијска култура уопште, имају битну улогу у обликовању мишљења и понашања, и формирању идентитета, преузимајући функције које су традиционално приписиване миту и ритуалу.

Телевизијски програм се производи са јасном намером да изврши одређени утицај или оствари одређени ефекат на неку категорију гледалаца (на децу, родитеље, потрошаче, гласаче и тд.). На телевизији се највише гледају забавне, спортске, информативне емисије, зависно од категорије гледалаца. Међутим, у последње време све су гледанији и тзв. ТВ формати различитих врста и категорија.

2.2. ТВ емисија – појам и врсте

Предмет емитовања су различите врсте емисија које ствара произвођач емисије. Притом, произвођач емисије је посебан субјект, различит од емитера, мада и сам емитер може имати сопствену продукцију, односно стварати емисије.

Као што је већ наведено, емисија представља звучни и/или визуелни садржај који се снимањем претвара у неки сигнал (електрични, електромагнетни и сл.) који се преноси ради саопштавања јавности, односно субјектима поседује уређаје за пријем конкретних сигнала и претварање истих у првобитан садржај.

Београд, РТС, 2010, стр. 9.

Постоје различите врсте ТВ програма: а) телевизијски спектакл (преноси „уживо“; б) снимљене емисије (различитих врста и катеџорија); в) телетекст и г) филмови.

С обзиром на жанр постоји општа подела на неколико основних врста ТВ емисија: а) информативне емисије (доносе информације о најважнијим збивањима током дана (тв-дневник) или током недеље, а ту се убрајају и округли столови о актуелним темама, преноси важних догађаја и сл; б) забавне емисије (музичке емисије, ТВ квизови и друга такмичења, ТВ разговори и др.; в) емисије из културе (говоре о културним збивањима – позориште, издавачка делатност, фестивали, културна баштина и др.; г) научне емисије (извештавају о научним достигнућима, дају тумачења научних појава, садрже расправе о науци и сл.; д) образовне емисије (намењене деци и одраслима за едукацију из разних подручја; ђ) филмови и серије; е) спортске емисије (преноси утакмица и других такмичења, историја спорта и др.; ж) емисије за децу (прилагођене деци предшколског узраста и основне школе; з) рекламно-пропагандне емисије (популаришу поједине личности, поизвођаче, производе и др., а то су најчешће ТВ огласи).

3. Појам и заштита тв формата

3.1. ТВ формат као *sui generis* категорија

Телевизијски формат се дефинише на различите начине. Тако, на пример, међународна Асоцијација за препознавање и заштиту ТВ формата – FRAPA описује ТВ формат као „карактеристичну комбинацију свеобухватно описаних телевизијских елемената (и нових и уобичајених, који могу или не морају бити заштићени као одвојене ставке интелектуалне својине), распоређених на непроменљив начин у било ком материјалном облику који ствара оригиналну, понављајућу наративну структуру”. ТВ формат се састоји од „непроменљивих елемената у програму који представља основу за варијабилне елементе у појединачним епизодама”.⁸

ТВ формати су, дакле, састављени од креативних, пословних и маркетиншких елемената. Поред креативне основе коју поседују, условљени су жанром, технологијом и циљном публиком програма. Управо је специфична, јединствена комбинација различитих елемената оно што привлачи гледаоце.⁹

⁸ Bechtold S. The Fashion of TV Show Formats. *Michigan State Law Review* 2013, (2). 451-512.

⁹ Moran A., and Malbon, J. 2006. *Understanding the Global TV format*. UK: Intellect Books.

Постоје бројне врсте ТВ формата, од *game show* програма, преко ријалити емисија, такмичења талената, различитих квизова и емисија забаве и сл. С обзиром на то да медији масовне комуникације, како традиционални, тако и нови, поседују велике могућности производње и пласирања садржаја, за очекивање је да ће програмски формати у будућности добијати нове жанрове и форме.

Међународна телевизијска индустрија дефинише ТВ формат као емисију која је продата на барем једном страном тржишту.¹⁰ Међутим, у ширем смислу, ТВ формат представља „калуп за програмски садржај, односно комбинацију наративних елемената, препознатљиву и поновљиву структуру, без обзира на то да ли је лиценцирана и емитована на страном тржишту или не”.¹¹ У том смислу, без обзира на то да ли се ради о ТВ формату који је продат на страном тржишту, или који је осмишљен и који се емитује као ТВ емисија само у једној држави, не тако ретко, долазило је до њихове имитације, или копирања.

ТВ формат није правни појам, већ је настао у пракси. Нема га у српским прописима, нити је, колико је то нама познато, дефинисан у националним законодавствима, као ни у међународним споразумима који регулишу питања интелектуалне својине. Занимљива дефиниција ТВ формата може се наћи у пресуди немачког Савезног суда из јуна 2003. године (случај – *Lecole des fans*): „укупност свих карактеристичних елемената који чине генерални калуп који обликује сваку поједину епизоду што гледаоцима у исто време омогућава да ту епизоду лако препознају као део серије”.

Поставља се питање зашто домаћи произвођачи програма уопште купују лиценце, плаћајући велике накнаде – уместо да слободно користе стране ТВ формате и уштеде новац? Да ли би таквим понашањем повредили било чија права? Тако су се „Survivor“, „Велики брат“ („*Big Brother*“), „Желите ли да постанете милионер“ („*Who Wants to be a Millionaire*“) у потпуности одомаћили у Србији, а постоје и за нијансу мање познати наслови као што су „Домаћине ожени се“ („*Farmer Wants a Wife*“), „Ја имам таленат“ („*Got talent*“) „Пирамида“ („*Pyramid*“) и други.

¹⁰ Schmitt D., Bisson G., Fey C. 2005. *The global trade in television formats*. London, UK: Screen Digest Ltd and FRAPA with the support of the German Federal State of North Rhine-Westphalia.

¹¹ Тако, на пример, домаћи квиз Слагалица није продат на страном тржишту, али спада у ТВ формате.

3.2. Могућности заштите ТВ формата

Индустрија ТВ формата је нарочито заинтересована за проблем заштите од међународне „крађе” онога што сматрају својим интелектуалним власништвом. С друге стране, сви други из оквира ТВ продукције су заинтересовани да овакве творевине не буду заштићене и, самим тим, слободне за коришћење.

Индустрија ТВ формата, као део креативних индустрија, вреди више милијарди долара,¹² а телевизијске компаније су увек отворене за нове и креативније форматирани телевизијске садржаје.

Постоје више начина, односно могућности повреде или „крађе” ТВ формата. Прва варијанта представља случај када стваралац једног формата представи идеју одређеној медијској компанији ради сарадње, па она, недуго након тога, направи идентичан или веома сличан програм, без признавања ауторства или плаћања било какве накнаде. Други случај представља ситуација када већ емитован ТВ формат идејно инспирише другу медијску компанију да пласира исти или сличан садржај под својим заштитним знаком. Таквих примера је већ било у пракси. о чему ће бити речи у наставку рада. То су неки од најочигледнијих разлога потребе правне заштите ТВ формата, како би он што дуже доносио профит и рејтинг емитерима и ауторима формата.¹³

Питање заштите ТВ формата је комплексно и огледа се, пре свега, у његовој мешовитој природи. Класичан ТВ формат се састоји се из различитих елемената: основног концепта, специфичне музике, сценографије, лога, начина презентације одређених сегмената програма и слично. Осим тога, сама суштина ТВ формата, као мање или више разрађене идеје, односно концепта, доводила је, а и даље доводи до опречних пресуда судова. С обзиром да је ТВ формат састављен из више хетерогених елемената (како у креативном тако и у правном смислу), могућности његове правне заштите су различите, али често недовољно поуздане.

С обзиром да ТВ формат, као фактичка категорија настаје у неколико фаза потребно је идентификовати основне фазе у његовом настанку.

Прву фазу у настанку телевизијског формата представљало би стварање и уобличавање саме идеје формата. С обзиром да идеје не уживају ауторскоправну заштиту, самим тим, формат у овој фази не би представљао ауторско дело. Друга фазу представља чин разраде идеје фор-

¹² Chalaby JK 2012. At the Origin of a Global Industry: The TV Format Trade as an Anglo-American Invention. *Media Culture & Society* 34, (1). 36-52. DOI:10.1177/0163443711427198

¹³ Moran A., and Malbon, J. 2006. *Understanding the Global TV format*. UK: Intellect Books.

мата у писаној форми, односно креирање папирног формата. Формат у овој фази садржи основна објашњења заплета одређеног ТВ програма, избор тематске музике, објашњења основних визуелних елемената програма и сл. Формат је већ у овом облику подобан за представљање заинтересованим продукцијским и телевизијским станицама. У трећој фази, писана разрада идеје формата употпуњује се конкретним упутствима за продукцију одређеног телевизијског програма. На основу претходно наведених карактеристика телевизијских формата може се закључити да они свакако јесу интелектуална добра, али је дискутабилно да ли се сва сва интелектуална добра, као целина штите по основу интелектуалне својине.

3.2.1. Ауторскоправна заштита ТВ формата

Кључно питање које се поставља у вези са ТВ форматом, као специфичним феноменом јесте да ли се он може заштитити по неком основу, односно по одређеним прописима, првенствено права интелектуалне својине. Неки аутори се залажу за признавање ТВ формата као могућег предмета интелектуалне својине или прецизније ауторског права и то кроз следеће облике: као драмско дело, хибридни објекат, синтетички објекат, компилација или сложени објекат. Сулкина,¹⁴ на пример, предлаже признавање ТВ формата као јединственог, *sui generis* сложеног објекта интелектуалне својине на који би требало применити јединствен систем заштите. То би укључивало могућност његове експлоатације без потребе за координацијом свих лица која су учествовала у стварању објекта и његову лакшу правну заштиту. И неки други правни теоретичари, али и експерти ТВ индустрије се залажу за снажнију и конкретнију заштиту стваралаца ТВ формата од имитирања, као легитимних оригиналних духовних творевина, које заслужују да се њиховим ауторима признају материјална и имовинска права.¹⁵

С друге стране, Готлиб¹⁶ је навео четири главна аргумента против заштите ТВ формата путем права интелектуалне својине која се срећу

¹⁴ Sylkina A. 2020. Approaches to Defining a Television Format as one of Intellectual Property Law objects: Ukrainian and Foreign Experiences. *European Journal of Sustainable Development* 9, (4). 364-375. Наведено према: Његован М., Шиђанин И. *Могућности заштите ТВ формата путем ауторског права - могућности и дилеме*, <https://oditor.rs/index.php/oditor/article/view/223/185>, приступ октобра 2024.

¹⁵ Koros CD 2019. Protection of TV Formats: Legal vs. Non-Legal Approaches. *Queen Mary Law Journal* 10. 7.

¹⁶ Gottlieb NE (2010). *Free to Air? Legal Protection for TV Program Formats*. John M. Olin Program in Law and Economics. Working Paper No. 513, Chicago: The University of Chicago, Law School. Наведено према: Његован М., Шиђанин И. *Заштита ТВ формата путем ауторског права - могућности и дилеме*, с. 161.

у литератури: (1) прекомерно ширење традиционалних граница интелектуалне својине, (2) постојање друге врсте подстицаја за стварање формата, чиме се умањује значај правне заштите, (3) тврдња да таква заштита доводи до економске неефикасности, и (4) интелектуална својина ствара неприхватљив тржишни монопол.

У разматрању могућности заштите ТВ формата, као полазно становиште намеће се разматрање могућности његове заштите по основу ауторског права. Другим речима, да ли сее ТВ формат може подвести под ауторско дело?

Будући да ТВ формат ни у једном законодавству није изричито наведен нити дефинисан као посебна категорија ауторског дела, он може уживати заштиту по овом основу уколико испуњава услове за ауторско дело прописане националним законодавством.

У Републици Србији, општа дефиниција ауторског дела је дата у члану 2 Закона о ауторском и сродним правима: „Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као и допуштеност јавног саопштавања његове садржине”. Затим следи егземпларно набрајање најчешћих именованих врста ауторског дела, где нема ни ТВ емисије, нити ТВ формата.

Следећа одредба српског закона релевантна за ову материју (тзв. негативна енумерација), дата у члану 6(1), појашњава да заштитом по основу ауторског дела „нису обухваћене опште идеје, поступци, методе рада, или математички концепти као такви, као и начела, принципи и упутства који су садржани у ауторском делу”. Одредба је битна зато што они који се противе ауторскоправној заштити ТВ формата често истичу да ТВ формати нису ништа више од обичних идеја односно концепата (које не могу бити предмет ауторскоправне заштите).

Дакле, кључно питање које се овде поставља јесте да ли ТВ формат потпада под дефиницију оригиналне духовне творевине изражене у одређеној форми. Судови у Србији се до сада нису бавили овим питањем. Међутим, судови неких других држава јесу се хватали у коштац са овим питањем.

Из дефиниције ауторског дела произилази да се ауторскоправна заштита пружа се оригиналним духовним творевинама човека које су изражене у одређеној форми.

Основни услов пружања ауторскоправне заштите је оригиналност дела. Оригиналност као појам није експлицитно законски дефинисана, већ је посредно одређена. У том смислу, оригинално је оно дело (творевина), која не представља плагијат, односно подражавање неког већ постојећег дела из оквира постојеће културне баштине.

Другим речима, оригиналност представља један правни стандард, односно фактичко питање. Обим ауторскоправне заштите одређеног дела зависан је од степена његове оригиналности. Што је степен оригиналности дела већи, ауторскоправна заштита обухвата већи круг сличних дела. Обимом ауторскоправне заштите нису, дакле, обухваћени неоригинални елементи ауторског дела, али ни идеје, начела и упутства садржана у делу.

Други услов ауторске заштите који се захтева од творевине представља форма и то било које врсте и облика. Дакле, дело не мора имати материјалну подлогу, већ је довољно да има било какву форму, аналогну или дигиталну, трајну или ефемерну. Чак и одређена уобличеност садржаја која га одваја од личности његовог ствараоца задовољава захтев форме. То значи да и недовршена дела испуњавају захтев форме и услов ауторскоправне заштите.

Уколико телевизијски формат дефинишемо као идеју о одређеном телевизијском програму, праћену упутствима за његову производњу, услови за ауторскоправну заштиту неће бити испуњени. Предмет заштите не може бити идеја, без обзира на степен њене оригиналности, већ само начин на који је она изражена (опредмеђена) у одређеном облику.¹⁷ У прилог томе говори чињеница да данас постоји приличан број телевизијских формата који почивају управо на овој идеји. Упутства за производњу телевизијског формата, па макар била изражена у материјалној форми, такође не уживају заштиту.¹⁸ Међутим, за поступање по тим упутствима није потребна дозвола аутора, јер се ауторскоправна заштита не односи на упутства (правила поступања), већ само на начин на који су она објашњена, изложена у писаној форми.

У земљама континенталног правног система, да би ТВ формат уживао заштиту он мора да потпада под дефиницију ауторског дела одређе-

¹⁷ На пример, идеја о производњи телевизијског програма у коме се аматери такмиче у певању, док их оцењују стручни жири и публика, не ужива заштиту.

¹⁸ Тако, на пример, писано упутство за производњу телевизијског формата може уживати ауторскоправну заштиту само у погледу оригиналних елемената у начину на који су упутства изложена, по општим правилима која би важила и за друга (писана) дела.

ној у конкретном закону о ауторском праву. С обзиром да је то веома дискутабилно, ослонићемо се на постојећу судску праксу у одређеним земљама.

Примећујемо да су судови углавном одбијали да ТВ формату признају статус ауторског дела. Тако, у Немачкој, у којој се дело сматра ауторским уколико представља израз индивидуалности аутора, Савезни врховни суд је 2003. године одбио да призна ауторскоправну заштиту француском формату „*L'ecole des fans*” („Школа навијача”). Суд је заузео становиште да ТВ формат једног забавног шоу-а са публиком у студију – кога у конкретном случају чини извођење песама од стране деце и позваних гостујућих звезда – генерално није подложен ауторскоправној заштити.¹⁹

У већини држава англосаксонског правног система, да би формат уживао ауторскоправну заштиту мора да буде подведен под једну од категорија дела, прописаним националним законодавством. У пракси, судови су користили аналогију да би одредили да ли одређени ТВ формат може бити подведен под појам писаног, драмског дела, или неког другог ауторског дела.

У контексту расправе о ТВ формату као потенцијалном ауторском делу, треба поменути случај „*Opportunity Knocks*” (1988.),²⁰ који се односи на ову материју. ТВ водитељ *Hughie Green*, креатор и домаћин програма везаног за такмичење талената који се приказивао у Енглеској, покренуо је поступак због повреде ауторских права против новозеландског ТВ емитера који је емитовао сличан ТВ шоу под истим насловом, истичући да је реч о литерарном, односно драмском делу. Судско веће Велике Британије, у својству другостепеног тела које одлучује по жалбама у земљама Комонвелта, заузело је став да „формат” не садржи довољно јединства материје (тј. не постоји довољан степен извесности о томе од чега се уопште формат састоји) да би представљао драмско дело. Осим тога, формат не представља ни књижевно (литерарно) дело, зато што сценарио за шоу није био ништа друго него општа идеја или концепт за такмичење талената, што не може бити предмет ауторскоправне заштите.

У каснијим анализама овог случаја, неки теоретичари (укључујући ауторе дела „*Copinger & Skone James on Copyright*”), тврдили су да је

¹⁹ Са друге стране, има случајева када су судови, под рестриктивним условима, признавали ауторскоправну заштиту ТВ форматима, макар та заштита била и ограничена.

²⁰ Вид. Апелациони суд Новог Зеланда, *Green v. Broadcasting Corporation of New Zealand* [1988] 2 NZLR 490 (CA).

могуће подвести формат под појам драмског дела „уколико садржи довољно белешки/података о томе на који начин ће шоу бити представљен”. Другим речима, детаљна писана упутства која се тичу садржаја формата могу формату обезбедити статус ауторског дела.

У Француској, Апелациони суд у Паризу, одлучујући у случају *Divertissimo v. Sportissimo* (1998.), је признао постојање креативне активности аутора као и ауторскоправну заштиту за шоу који је настао на основу конкретног сценарија „којим је описана атмосфера и филозофија игре као њен развој, рачунање бодова, садржај и текст питања, природа спортских догађаја, што чини један оригиналан спој елемената”.

Осим наведених, треба навести и следећи случај у коме је изнет другачији став у односу на претходне. Реч је о спору између телевизијске куће *Castaway Television Productions Ltd and Planet 24 Productions Ltd, v. Endemol Entertainment & Jon De Mol*,²¹ холандски врховни суд је у одлуци из 2004. године заузео становиште да ТВ формат представља ауторско дело²² које у конкретном случају чини комбинација дванаест елемената, иако они, појединачно узев, не морају испуњавати услове за заштиту. Поменути елементи се понављају у свакој од националних верзија програма произведених према овом формату.²³

У упоредном праву наилазимо на поједине, додуше ретке, пресуде којима се телевизијским форматима признаје ауторскоправна заштита. Тако је, на пример, суд у Холандији у предмету *Castaway Television Productions Ltd & Planet 24 Productions Ltd v. Endemol Entertainment & Jon De Mol Productions* утврдио да телевизијски формат представља ауторско дело које у конкретном случају чини комбинација дванаест елемената, иако они, појединачно узев, не морају испуњавати услове за заштиту. Поменути елементи се понављају у свакој од националних верзија програма произведених према овом формату.

Као пример признавања ауторскоправне заштите телевизијским форматима можемо навести и пресуду Апелационог суда у Коруњи (Шпанија), у предмету *Atomis Media, S.A. & Outright Distribution Ltd v. Television*

²¹ Врховни суд Холандије, *Castaway Television Productions Ltd & Planet 24 Productions Ltd v. Endemol Entertainment & Jon De Mol Productions*, предмет бр. C02/284HR, 2000.

²² Дефиниција ауторског дела у холандском закону дата је прилично широко: „било које писано, научно или уметничко стваралаштво, ма ког облика или форме изражавања”.

²³ Врховни суд Холандије, *Castaway Television Productions Ltd & Planet 24 Productions Ltd v. Endemol Entertainment & Jon De Mol Productions*, предмет бр. C02/284HR, 2000.

*De Galicia S.A. & CTV, S.A.*²⁴ У пресуди се изричито наводи да телевизијски формати могу уживати ауторскоправну заштиту уколико их је створило физичко лице, уколико су оригинални и уколико су изражени у одређеној форми. Услов оригиналности биће испуњен чак и када поједини комбиновани елементи нису, издвојено узев, оригинални.

У једном случају из америчке судске праксе – *CBS Broadcasting Inc v ABC Inc*, из 2003. године – суд је дошао до сличног закључка. Окружни суд за Јужни дистрикт Њу Јорка је подржао концепт „оригиналности на основу комбиновања” идеја које генерално нису подобне за ауторскоправну заштиту. Сурвајвер је, дакле, представљао ауторско дело. Супротстављени формат „Ја сам славна личност, извуци ме одавде” (*„I’m a celebrity get me out here”*), иако је имао неке опште идеје сличне онима у Сурвајверу није представљао повреду права његових аутора зато што су два програма суштински различита у „изгледу, тону и доживљају од стране гледалаца”, поставци, ликовима, радњи и музици.²⁵ Према гледишту овог америчког суда, ауторскоправна заштита призната формату је ограничена. Танка је нит која раздваја идеје/концепте (који не уживају ауторскоправну заштиту) од комбиновања истих, којем ауторскоправна заштита јесте призната. Дакле, одређени ТВ шоу треба да буде скоро у потпуности копиран да би се донео закључак да је исти повређен.

Дакле, постоји извесна несагласност када је у питању ауторскоправна заштита ТВ формата. Једна заједнички прихваћена одредница је схватање да ТВ формат, да би био заштићен, треба да буде представљен сценаријем са што више појединости. Но, и када се прихвати да ТВ формат представља ауторско дело, доказивање повреде у конкретном случају може бити тешко, што доказују наведени случајеви у вези формата у Холандији и у САД.

У прилог нашем ставу можемо навести и пресуду аустралијског суда донету у предмету *Nine Films & Television Pty Ltd v Ninox Television*, иако је суд овде избегао да се децидирано одреди према могућности ауторскоправне заштите формата. У овом спору, тужени се сагласио да је тужилац носилац ауторског права чији предмет је сценарио телеви-

²⁴ *Atomis Media, S.A. & Outright Distribution Ltd v. Television De Galicia S.A. & CTV, S.A.*, 31. јули 2010.

²⁵ Наиме, Сурвајвер је озбиљан и напет, док је други шоу (*„I’m a celebrity get me out of here”*) шаљивог карактера. Учесници у Сурвајвера су анонимне личности непознати јавности док су учесници другог програма били познате личности. Осим тога, у Сурвајверу награда је била милион долара, док је у другом шоу то била симболична титула „краља џунгле”.

зијског формата. Суд је потом упоредио произведене телевизијске програме, тачније писана драмска дела на основу којих су они реализовани, и закључио да нема битне сличности између кључних елемената програма, пре свега због разлика у дијалозима и интеракцији учесника, који се нису одвијали према сценарију, тј. за које није ни постојао сценарио.²⁶

Исто тако, у предмету *TV-Design v. SWR* Савезни суд Немачке заузео је недвосмислени став по коме телевизијски формат *per se* не ужива ауторскоправну заштиту.²⁷ На истом курсу је био и немачки суд у предмету *Juegel v. DSF*.²⁸

Чињеница је да се телевизијски програми, по правилу не одвијају према прецизном сценарију, што је нарочито случај са ријалити програмима. Након што се телевизијски програм произведе и емитује („уживо” или са забележеног носача слике), конкуренција, али и јавност сазнаће идеју формата и начин на који је он опредмећен. Пошто ауторскоправну заштиту уживају само поједини, оригинални елементи произведеног телевизијског програма (нпр. сценарио, музика и сл.), креатор конкретног ТВ формата, по правилу не би могао да спречи да се на тржишту појави сличан програм.²⁹ Дакле, заштиту ће уживати само поједини елементи телевизијског програма, а не произведени програм у целини. У упоредном праву наилазимо на бројне судске одлуке у којима је заузет такав став.

Резимирајући, можемо изнети став да концепт одређеног телевизијског програма не може уживати ауторскоправну заштиту Услови

²⁶ Савезни суд Аустралије, *Nine Films & Television Pty Ltd v. Ninox Television Ltd*, предмет бр. FCA 1404, 2005. Предмет спора било је наводно подражавање телевизијског формата посвећеног реновирању станова „Dream Home“.

²⁷ Савезни суд Немачке, *TV-Design v. SWR*, предмет бр. I ZR 176/01, 2003. Предмет спора било је наводно подражавање телевизијског формата „*L'école des fans*“. У овом предмету суд је утврдио да телевизијски формат представља само скуп упутстава за производњу ТВ програма, те да као такав не ужива ауторскоправну заштиту. Заштиту би могао да ужива сценарио реализованог телевизијског програма и то као свако друго писано ауторско дело.

²⁸ Окружни суд у Минхену, *Juegel v. DSF*, предмет бр. Az. 7 O 13628/09, 2010. Предмет спора било је наводно подражавање телевизијског формата „Игра твог живота“ („*Spiel deines Lebens*“).

²⁹ Тако је, на пример, британски телевизијски формат „Мењам жену“ („*Wife Swap*“) копиран у САД („*Trading Spouses*“) и Немачкој („*Frauentausch*“). За анализу америчке судске праксе вид. Jay Rubin, „*Television Formats: Caught in the Abyss of the Idea/Expression Dichotomy*“. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* XVI/2/2005. 663–708.

за ауторскоправну заштиту били би испуњени само у случају да постоји детаљан сценарио програма који се реализује према формату, што се у пракси ретко јавља. Ипак, поједини сегменти, односно елементи тог програма могу, што, уосталом, потврђује инострана судска пракса.³⁰

Када говоримо о праву креатора ТВ формата, његово право се не може посматрати као право сродно ауторском праву, које има произвођач емисије. Он има само имовинскоправна овлашћења, која се огледају у томе да се може, супротставити само неовлашћеном реемитовању емисије, снимању емисије, умножавању снимка и његовом стављању у промет, као и давању у закуп примерака емисије. Закључак је да се титулар права не може супротстави стварању сличног ТВ формата. Ово, тим пре, што је произвођач емисије, односно ТВ станица само емитер, а произвођач је други субјект, тј. продукцијска кућа.

3.2.2. Друге могућности заштите ТВ формата

С обзиром на то да ауторскоправна заштита ТВ формата не обезбеђује довољну сигурност и заштиту њиховим ствараоцима од евентуалних повреда или злоупотреба, поставља се питање да ли постоји неки ширри и поузданији оквир који би надоместио оно што се ауторскоправном заштитом не може постићи. Другим речима, да ли постоје неке алтернативе које иду у корист заштите ствараоца ТВ формата.

Овде се, у првом реду, намеће заштите формата на основу правила о *нелојалној конкуренцији* и доктрине паразитског понашања, али и на заштиту путем путем пословне тајне, односно *know-how* информација, путем жига (назив или лого програма) или дизајна (сценографске сл. елементи). Осим наведених (правних), индустрија ТВ формата ослања се и на ванправне начине заштите свог производа.³¹

Важећи српски Закон о трговини³² дефинише дело нелојалне конкуренциј као „радњу трговца усмерену против другог трговца, односно конкурента, којом се крше кодекси пословног морала и добри пословни обичаји, и којом се наноси или може нанети штета другом трговцу (конкуренту)”. Егземпларна листа радњи које представљају нелојалну конкуренцију дата у истом члану Закона обухвата продају робе са озна-

³⁰ Поповић Д. Телевизијски formati kao (ne)zaštićena intelektualna dobra. *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 2014, vol. 62, br. 1. s. 99.

³¹ Неке од могућих стратегија су брзина изласка на тржиште и премијерно приказивање формата, центименски споразум, бренд, систем „летећих продуцената”, систем регистрације ТВ формата, и друго (FRAPA, 2011).

³² „Сл. гласник РС”, бр. 52/19.

кама, подацима или обликом, којима се ствара забуна код потрошача у погледу извора, квалитета и других својстава те робе.

Заштита на основу правила о нелојалној конкуренцији не темељи се на признавању и заштити искључивих права (у конкретном случају ауторских), већ на угрожености легитимних интереса и штетности по одређене субјекте. У том смислу, овде се не захтева да творевина која је предмет заштите представља оригинално ауторско дело. Правила о нелојалној конкуренцији штите инвестирање новца и труда у стварање производа или у пружање услуге. У француском судском спору поводом оптужбе да је ТВ станица *ТФ1* копирали формат, Жалбени суд у Версају је применио правила о нелојалној конкуренцији. Станица *Antenne 2* је емитовала реалити програм „Ноћ хероја“ („*La Nuit des Heros*“); водитељ емисије је дао отказ и након два месеца почео да води сличан реалити програм на *ТФ1*. У септембру 1992. године, суд је одлучио да је *ТФ1* неовлашћено искористио програм тужиоца, *Antenne 2*: „[Н]ије прихватљиво да се плагира конкурентова емисија, преузимањем структуре сцена и стила вођења, уз преузимање теме, композиције емисије, монтаже, и трајања“. Суд је сматрао да је стварање забуне у погледу двају програма „извесно“.³³

Као што пресуда Жалбеног суда у Версају илуструје, доктрина нелојалне конкуренције претпоставља постојање конкурентског односа између два субјекта, власника ТВ формата и наводног кршиоца права, а уз то захтева да поступање наводног кршиоца ствара вероватноћу забуне.

Француско право познаје и доктрину паразитског понашања, која спречава присвајање туђег дистинктивног постигнућа. О томе је реч у чл. 1382 и 1383 *Code Civil*-а, који регулишу питање накнаду штете. У том смислу, свака радња лица, којом се проузрокује штета другоме, обавезује штетника да исту надоклади. Притом, не наводи се услов за постојањем конкурентског односа и вероватноће забуне.

Судови у Србији нису формулисали посебну доктрину паразитског понашања, али српско деликтно право, као и француско, садржи општу забрану проузроковања штете другоме (члан 154 Закона о облигационим односима). Стога, то представља још један модалитет, односно могући правни пут за заштиту ТВ формата.

³³ Слична ситуација се десила пре неколико година у Србији када је водитељ емисије „Жикина шареница“, новинар Живорад Николић прешао са РТС-а на Пинк, и хтео да тамо „пренесе“ своју емисију. Случај је решен договором тако да је на РТС-у наставила да „живи“ емисија под називом „Шареница“.

Литература

Bechtold, S. (2013). The Fashion of TV Show Formats. *Michigan State Law Review*. 2. 451-512.

Ворперт, Р. (2018). What is the Status Quo of Copyright Protection for TV Formats in National Jurisdictions and Under International Treaties, and Does it Suffice? <https://ssrn.com/abstract=3143110>

Chalaby, J. K. (2012). At the Origin of a Global Industry: The TV Format Trade as an Anglo-American Invention. *Media Culture & Society* 34 (1). 36-52.

Chalaby, J. K. (2011). The Making of an Entertainment Revolution: How the TV Format Trade Became a Global Industry. *European Journal of Communication* 26 (4). 293-309.

Day, L.A. (1978). A copyright dilemma: The TV format. *Journal of Broadcasting* 22 (2). 249-257.

FRAPA, McKenzie, B. (2017). FRAPA Legal Report 2017.

FRAPA (2011). The FRAPA Report 2011: Protecting Format Rights; https://frapa.org/wp-content/uploads/Report/FINAL%20FRAPA_Report_2011.pdf

Gottlieb, N. E. (2010). Free to Air? Legal Protection for TV Program Formats. John M. Olin Program in Law and Economics. Working Paper No. 513, Chicago: The University of Chicago, Law School

Green, S. (2010). Former executive producer at Reg Grundy and Fremantle Media, head of Powerlocal. Power Television, interview, 4 June 2010.

Ђорђевић, Ј. (2008). Медији и образовање за живот с њима и у њима, у: *Књига за медије – медији за књигу* (приредила Вуксановић Д.). Београд

Joonseok, C. (2019). The commodification of television formats: the role of distribution in the emergence of the commodity form (PhD thesis), University of Iowa. <https://doi.org/10.17077/etd.u8xu-wtw6>

Koros, C. D. (2019). Protection of TV Formats: Legal vs. Non-Legal Approaches. *Queen Mary Law Journal*, 10. 7.

Марковић, С. М. (2018). *Pravo intelektualne svojine i informaciono*, Београд, 2018.

Marković S, Popović D. (2020). *Pravo intelektualne svojine*, Београд, 2020.

Moran, A. (2004). New Television, New Formats. In; Adair, David & A.Moran (eds.), *At the TV Format Coalface*. Working Papers in Communication 2/2004. Griffith, University, Brisbane

Moran, A., Malbon, J. (2006). *Understanding the Global TV format*. UK: Intellect Books

Meadow, R. (1970). Television Formats: The Search for Protection. *California Law Review* 58 (4). 1169-1197.

Ohly, A. (2009). Economic rights, in: *Research handbook on the future of EU copyright*, ed. E. Declaire, Edward Elgar Publishing

Поповић, Д. (2014). Телевизијски формати као (не)заштићена интелектуална добра. *Анали Правног факултета у Београду* 62, (1). 84-101.

Радибратовић, Е. (2012). Телевизија као предмет медијског образовања, у: „Теме“, *Култура – часопис за теорију и социологију културе и културну политику*, Завод за проучавање културног развоја Р. Србије, Београд, бр. 136г. 45-61; <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2012/0023-51641236045R.pdf>

Rosati, E. (2017). Italian Supreme Court confirms availability of copyright protection to TV formats. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12 (12). 968-969 <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx197>.

Schmitt, D., Bisson G., Fey C. (2005). *The global trade in television formats*. London, UK: Screen Digest Ltd and FRAPA with the support of the German Federal State of North Rhine-Westphalia

Sylkina, A. (2020). Approaches to Defining a Television Format as one of Intellectual Property Law objects: Ukrainian and Foreign Experiences. *European Journal of Sustainable Development* 9, (4). 364-375.

Prof. dr Vidoje Spasić,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

POSSIBILITIES OF PROTECTING THE TV FORMAT AS A SPECIAL FORM OF TV ENTERTAINMENT SHOW

Summary

The TV format, as a specific type of TV entertainment show, is a relatively recent creation in the field of television production which has been gaining more and more importance and popularity. A TV format refers to the conceptual framework and overall structure of a designed and (to some extent) original concept of a specific television program. In practice, the TV format is a distinctive combination of comprehensively detailed television elements arranged in an invariable way in any material form that creates an original and repetitive narrative structure. The well-known examples of such TV formats are: "Big Brother", "Survivor", "X Factor", "The Weakest Link", "Who wants to be a Millionaire", "The Chace (Quiz)", "Wife Swap", etc. They are commonly produced under a license from a foreign production company and have already proven to be successful on foreign television markets. The issue of legal protection of TV formats is complex and not comprehensively defined. In this paper, the author analyzes the possibilities for legal protection of these TV formats, supporting the analysis with examples from judicial practice. The author first focuses on the legal framework offering opportunities for copyright protection of some components of these TV format (screenplay, music, etc.) but not the TV format as a whole. In addition, these TV formats may also be protected by applying the provisions on unfair competition, as well as extrajudicial (factual) methods and mechanisms.

Keywords: television, broadcast, TV format, copyright protection.

